

РОЛЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПІКСЕЛЬНОЇ ГРАФІКИ В RPG MAKER

Саламаха Роман ¹, Ковальчук Майя ² [0000-0001-7273-5872]

¹ здобувач вищої освіти, Поліський національний університет, Україна,
² кандидат педагогічних наук, доцент кафедри КТіМС, Поліський національний університет

Анотація. У дослідженні розглянуто важливість та еволюцію піксельної графіки в ігровій індустрії, яка стала символом як минулих, так і сучасних ігор. Розглядаються переваги та недоліки цього виду графічного представлення, а також його роль у створенні ігор на платформі RPG Maker. Описано появу та популярність піксельної графіки, її вплив на візуальні ефекти та емоційну складову ігор. Було проаналізовано технічні та естетичні аспекти використання піксельної графіки в рамках платформи RPG Maker, визначаючи її роль у створенні та вдосконаленні відеоігор.

Ключові слова: Піксельна графіка, RPG Maker, технічні можливості, емоційна атмосфера, графічний дизайн.

Піксельна графіка в історії ігрової індустрії представляє собою важливу складову, стає символом ігор минулих десятиліть (Tetris, Pac-Man, Super Mario Bros. і The Legend of Zelda) та сучасних розробок (Hyper Light Drifter, Stardew Valley і Celeste). Її популярність засвідчена яскравими, чіткими та впізнаваними графічними образами, які залишаються актуальними й сьогодні. Піксельна графіка є одним з найдавніших видів графічного представлення в комп'ютерних іграх. Вона з'явилася в 1970-х роках, коли комп'ютери мали дуже обмежені можливості відображення графіки і дозволяла створювати графічні зображення з використанням невеликих квадратних точок, які називалися пікселями. Завдяки чому швидко стала популярним способом створення ігрової графіки. Оскільки була відносно легкою у створенні, навіть на ранніх комп'ютерах, і дозволяла розробляти яскраві та впізнавані образи. У сфері створення ігор, піксельна графіка відкриває шлях для ефективного створення графічного контенту та реалізації авторських концепцій геймдизайну.

Аналіз зручності використання піксельної графіки в контексті цієї платформи є ключовим для розуміння її впливу на процес розробки, технічні можливості та сприйняття гравцями.

Піксельна графіка має ряд переваг, які роблять її привабливою для розробників ігор:

- Ефективність – піксельна графіка відносно проста у створенні, навіть на малопотужних комп'ютерах. Це означає, що її можна використовувати для створення ігор, які вимагають менших технічних ресурсів.
- Віддача – піксельна графіка може створювати яскраві та впізнавані образи, які легко запам'ятовуються гравцями. Це може допомогти зробити гру більш привабливою та захоплюючою.
- Емоційна складова – піксельна графіка може створювати особливу емоційну атмосферу в грі. Вона часто асоціюється з дитинством та ностальгією, що може викликати у гравців позитивні емоції.

Піксельна графіка має і деякі недоліки, які слід враховувати при її використанні:

- Обмеження – піксельна графіка може обмежувати деталізацію графічних зображень. Це може зробити гру менш реалістичною або складною.
- Давність – піксельна графіка може асоціюватися з застарілими технологіями. Це може відштовхнути деяких гравців, які віддають перевагу більш сучасній графіці.

Технічні аспекти піксельної графіки в RPG Maker охоплюють широкий спектр інструментів для створення графічних елементів у форматі пікселів. Платформа надає вбудовані редактори, що дозволяють створювати та редагувати піксельну графіку з різноманітними параметрами, надаючи можливість точного контролю кожного пікселя. Однією з ключових можливостей є створення анімаційних ефектів. RPG Maker забезпечує інструменти для реалізації рухомих образів та ефектів у межах піксельної графіки, що додає живості та динамічності в графічні об'єкти. Крім цього, RPG Maker надає широкі можливості налаштування кольорів, маніпуляція з палітрою дозволяє створювати унікальні гами, для конкретної атмосфери гри, а також для роботи з шаровою графікою, спрощуючи процес редагування та взаємодії з графічним контентом. Естетичні аспекти піксельної графіки в RPG Maker впливають на емоційну реакцію гравців та формують їхнє сприйняття та ігровий досвід. Створення різноманітних стилів графіки, дозволяє змінювати настрої гравців, викликаючи різні емоції, що впливає на загальне враження від ігрового процесу. Отже, аналіз зручності використання піксельної графіки в RPG Maker підтверджує її важливу роль у процесі створення відеоігор. Технічні можливості платформи сприяють розробникам у створенні інноваційних графічних елементів, а спрощення процесу розробки та можливість створення різних стилів графіки роблять піксельну графіку важливим інструментом для візуального наповнення ігор в рамках RPG Maker.

Літературні джерела

1. Dunlap, C. (2021). GDevelop for Beginners: Make Your Own Platformer Game. self-published.
2. RPG Maker | Wikipedia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/RPG_Maker